

interkulturell aktuell

SSIP Mitteilungen

Nr. 1–2/2018 | 60. Jahrgang

Sozialwissenschaftlicher Studienkreis für Interkulturelle Perspektiven e.V.
gegründet 1959

Übersicht

Gastbeitrag von Grischa Vercamer.....	2
✂ Politik interkulturellen Handelns.....	6
🏛 Interkulturelle Bildung	8
Gastbeitrag von Marcella April Beran.....	8
E. Europa	10
F. Aus der Forschung.....	14
K. Konvivenz, Kooperationen.....	19
M. Migration.....	22
R. Religion.....	24
T. Interkulturelle Tourismuspolitik.....	26
W. Weltinnenpolitik.....	28
Nachrichten für Mitglieder.....	30
SSIP-Tagungskalender.....	32
Impressum.....	43

Aus dem Inhalt:

Nicht „Fremder“, nicht „Ausländer“
Plädoyer zum Umdenken in Sprachgebrauch
und Recht, Gastbeitrag von Grischa Vercamer

Europäisches Kulturerbe
Gastbeitrag von Marcella April Beran

Nachrichten aus Genua.
Impressionen aus der Nahferne
SSIP-Mitglied Pfarrerin Kruse schreibt
aus der ‚neuen Heimat‘ am Mittelmeer

Gastbeitrag

Der Autor des folgenden Gastbeitrages, PD Dr. GRISCHA VERCAMER, stammt aus Berlin, als es noch „Berlin (West)“ hieß. Er studierte Geschichte und Germanistik und wurde an der FU Berlin promoviert. Er habilitierte sich an der Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder) in Mittelalterlicher Geschichte. Er hat langjährige Auslandserfahrung (1 Jahr Edinburgh/Schottland, 7 Jahre Warschau/Polen). Momentan ist er in einem von

der Europäischen Union geförderten Projekt (*An Uneven Friendship and Its Perception: The Holy Roman Empire and Poland in the Eyes of the Other's Chroniclers / Authors during the Middle Ages, 10th–15th c.*) am Historischen Institut der Akademie der Wissenschaften in Warschau als Projektleiter tätig. Herr Vercamer lebt und arbeitet in Berlin und in Warschau.

Nicht ‚Fremder‘, nicht ‚Ausländer‘*

Der/die Auswärtige‘ und der/die ‚Deutschsprachige‘
und ein Plädoyer zum Umdenken
in Sprachgebrauch und Recht

Grischa Vercamer (Berlin)

Wir leben im Europa der Europäischen Union. Uneingeschränkte Freizügigkeit innerhalb dieser Union ist eine der größten Errungenschaften unserer Zeit. Der Engländer lebt in Berlin, der Deutsche in Paris, der Pole in Madrid, der Rumäne in London. Es ist darin nicht unbedingt etwas Neues zu sehen, wenn die Freizügigkeit auch immer vom eigenen Geldbeutel oder dem des Förderers abhing. Man denke an Goethes Italienreisen, an Peters des Großen Entdeckungstouren nach Holland, an Adam Mickiewicz' Frankreichaufenthalt. Auch lange (bis lebenslange) Aufenthalte in der ‚Fremde‘ sind heute wie damals bekannt: Man denke an den regen Austausch des mittelalterlichen Hochadels oder des vormodernen Patriziats, wo die Töchter in die Fremde verheiratet wurden und wie selbstverständlich Teile ihrer Bediensteten mitnahmen, oder wo die Söhne in jungen Jahren an fremde Höfe geschickt wurden, so dass sie fremde Sprachen und Sitten vor Ort lernen konnten.

Als ‚fremd‘ wurde jemand normalerweise vorübergehend bezeichnet, der noch nicht mit den Gebräuchen vertraut war und der noch nicht die Sprache beherrschte. Das zeigen deutlich die lateinischen Äquivalente für ‚fremd‘: *advena* (‚Neuankömmling‘), *alienigena* (‚von woanders‘), *extraneus* (‚von außen kommend‘), *peregrinus* (‚Reisender‘, ‚Pilger‘), wie sie bereits im Mittelalter verwendet wurden. Wenn man sich allerdings irgendwo niederließ, war man schnell kein Neuankömmling, Reisender oder Auswärtiger mehr. Das bedingte natürlich, dass man sich mit den Gebräuchen und der Sprache vor Ort bekannt machte; es war geradezu überlebenswichtig. Den

Begriff des ‚Ausländers‘ kannte man jedoch nicht, da eine Begrifflichkeit des eigenen Landes, der eigenen Nation in der Vormoderne eher schwammig blieb; vielmehr verortete man sich regional: Der Fremde in Berlin konnte also neben dem englischen Kaufmann ebenso der Hamburger Kaufmann sein. Wenn man das Europa der offenen Binnengrenzen weiterdenkt, fragt man sich, ob es berechtigt ist, weiterhin Spanier, Italiener, Polen, Engländer oder Rumänen als ‚Fremde‘ zu bezeichnen, wenn diese teils doch über Jahre in Deutschland leben und sich integriert haben (bewusst werden hier EU-Bürger hervorgehoben, derzeit über 4 Mio. in Deutschland – eigentlich sollte man aber globaler denken). Zumal ist der Begriff des ‚Fremden‘ dem Begriff ‚Ausländer‘ heute gewichen – ein Wort, das im Deutschen gerne negativ ausgelegt und als Kampfbegriff (hier: wir – dort: ihr) missbraucht wird. Gerade bei Menschen mit deutlich anderem Aussehen (mit dunkler Haut, mit südländischem Erscheinungsbild) spricht der deutsche Volksmund spürbar zunehmend abfällig von ‚den Ausländern‘. Vor diesem Hintergrund muss man sich fragen, ob es überhaupt noch zeitgemäß und sinnvoll ist, generell von ‚Ausländern‘ bezüglich Personen zu sprechen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Schert man dadurch nicht Menschen, die seit langem in Deutschland leben und arbeiten, völlig unzulänglich und auf nicht legitime Art über einen Kamm mit Menschen, die erst seit Kurzem in Deutschland sind oder überhaupt nur kurzzeitig, beispielsweise als Touristen, in Deutschland verweilen? Eigentlich wird der deutschen Sprache nachgesagt, präzise zu sein; genau hier scheint das

nicht der Fall. Dabei ist es etymologisch interessant, dass viele europäische Sprachen nach wie vor (wie im Lateinischen) von ‚Auswärtigen‘ (engl. *foreigner*, franz. *étranger*, span. *extranjero*, ital. *straniero*, tschech. *cizinec*, pol. *cudzoziemiec*), andere wie im Deutschen von ‚Ausländern‘ (niederl. *buitenlander*) sprechen. Letzteres ist auch im Polnischen möglich (*obcokrajowiec*). Im Russischen gibt es ‚den/die von der anderen Seite‘ (*иностранец/иностранка*). Die Gegenüberstellung des ‚Ausländers‘ gegenüber dem eigenen ‚Land‘ hat etwas Distinktives, Diskriminierendes (im ursprünglich lateinischen Sinne: *discrimen*) an sich, das seltsam aus der Zeit gefallen scheint.

Sollte man also im Deutschen nicht zum mittelalterlichen ‚Auswärtigen‘ zurückkehren, um damit jemanden zu bezeichnen, der diesen Status nur kurzzeitig behält, bevor er entweder in seine Heimat zurückkehrt oder sich – im oben beschriebenen Sinne – integriert? Ja, dieses lässt sich in der Tat für Touristen und Reisende problemlos anwenden, würde aber in der heutigen Zeit für andere Gruppen noch zu kurz greifen. Hier muss differenziert werden: So lässt sich nicht übersehen, dass es in Deutschland große Gruppierungen gibt, die sich mit der Integration schwer tun, die ihre Herkunftssprache und Sitten derart konservieren, dass sich wenig Platz für die deutsche Umgebung ergibt. Mit den türkisch- und arabischsprachigen Minderheiten in Deutschland ist ein altes Problem angesprochen, aber zunehmend auch ein neuartiges, welches völlig anders gelagert ist und eben durch die anfangs angeführte europäische Freizügigkeit innerhalb der EU und des Schengenraums zustande kommt: Gemeint ist der Europäer nicht-deutscher Herkunft, der sich für längere Zeit (meist in den Großstädten) niederlässt und sich dabei oft auf Englisch verständigt. Die Anpassungshürden scheinen hier leicht überwindbar zu sein – auf den ersten Blick (aber eben nur auf den ersten!) sind die europäischen Gebräuche und Sitten einander ähnlich, hier muss ein Hinzukommender oberflächlich wenig hinzulernen. Man kann in den deutschen Großstädten problemlos auf Englisch ‚überleben‘. Passiert aber dann mit diesen neuen Migrant*innen (wenn sie denn lange bleiben, was viele tun) nicht das Gleiche wie mit den alten Einwanderungsgruppen (z.B. den Türken)? Sichtbar wird dabei, dass das Problem weniger ein staatsrechtliches (offizielles Vokabular: Deutsche/Ausländer), sondern ein sprachliches ist. Die Sprache ist es doch, die für die Integration und den kulturellen Erwerb unerlässlich scheint.

Daher spreche ich mich dafür aus, neben der strikten staatlichen Ebene eine zweite, sprachlich bedingte, offiziell anzuwendende Unterscheidungsebene einzuführen, welche – allein durch ihre Einführung – gleichermaßen für Deutsche als auch für Auswärtige motivierend und keinesfalls diffamierend wirken könnte: Neben dem Wechsel vom ‚Ausländer‘ zum ‚Auswärtigen‘ sollte noch die weitergehende Kategorie des ‚Deutschsprachigen‘ eingeführt werden.

Das möchte ich näher erklären:

Wenn man in einer beliebigen deutschen Großstadt in den touristischen und den Bezirken, die ‚angesagt‘ sind, unterwegs ist, hört man ein breites Gemisch an verschiedenen Sprachen – interessant, mondän, multikulturell. Allemaal! Allerdings hört man im Gespräch mit Freunden und Bekannten selten, dass dieser Zustand kommunikations- und vertrauensfördernd ist, dass dadurch eine unmittelbare Nähe zum Anderen aufgebaut würde. In der Tat verhält man sich im Umgang miteinander doch eher höflich, distanziert (teils vorsichtig-skeptisch) und – ja, oberflächlich. Tiefgang fehlt oftmals, woher soll dieser auch kommen, man spricht nicht die gleiche Sprache. Das ist aber zunehmend wichtig! Das Englische kann nur bedingt derart integrierend wirken wie die vor Ort gesprochene Muttersprache. Hier gibt es auf beiden Seiten Barrieren, weshalb man auch beide Seiten in den Blick nehmen muss – diejenige des Fremdsprachlers und diejenige des Muttersprachlers.

Zunächst der Fremdsprachler und hierbei die Ebene der ‚technisch notwendigen‘ Sprache: Man beherrscht die fremde Sprache so gut, dass man sich beruflich-technisch-geschäftlich einigermaßen bewegen kann. Man kann also z.B. seine Vorträge auf Englisch halten oder seine geschäftlichen Belange auf Deutsch erledigen oder seine touristischen Anliegen auf Französisch vorbringen – all dieses vielleicht nicht perfekt grammatisch, orthografisch oder von der Aussprache her, aber akzeptabel. Dass man sich mehr oder weniger verständlich machen kann, fußt auf der jeweiligen Bereitschaft des Gegenübers, verstehen zu wollen und sich selbst einfach auszudrücken (z.B. durch leichteres Vokabular). Das ist allerdings auf die Dauer für einen selbst und auch für das Gegenüber anstrengend.

Nun kommt die zweite Ebene, das ‚Wohlfühlelement‘ der Sprache ins Spiel. Wenn man eine fremde Sprache so gut beherrscht, dass man in eigentlich allen Lebenslagen zurechtkommt (selbst, wenn man einen hörbaren Akzent nie ganz verliert), hat man zurecht eine Meisterschaft erlangt. Jeder, der länger in einem anderen Land gelebt hat, kann diese beiden Stufen (wenn es nicht noch mehr Zwischenstufen sind!) gut unterscheiden. Die Meisterschaft bedeutet beispielsweise, dass ich mich

im Laden beschweren kann und die Verkäuferin mich nicht mitleidig-traurig-verständnislos anschaut; es bedeutet, dass ich mit Fremden (z.B. an der Bushaltestelle) ein lockeres Gespräch anfangen kann und dieses auch locker bleibt, ohne ins Verkrampfte abzudriften; es bedeutet, dass ich mich mit einheimischen Freunden und Bekannten treffe und nicht immer den Ausländer-Mitleidsbonus bekomme, sondern als Gesprächspartner voll und ganz akzeptiert werde. Diese Meisterschaft ist sehr schwierig zu erreichen – hier darf man sich keine Illusionen machen. Nicht umsonst hat sich erst vor wenigen Jahrzehnten in der Germanistik langsam neben dem älteren Bereich DaF (Deutsch als Fremdsprache) eine neue Ebene, DaZ (Deutsch als Zweitsprache), etabliert. Die Zielgruppe für diese Unterdisziplin der Germanistik und Pädagogik ist eben nicht mehr der Fremdsprachler, sondern der sogenannte Zweitsprachler (z.B. junge Deutsche mit Migrationsgeschichte). Die Konzepte von DaZ versuchen also bewusst, Menschen sprachlich dort abzuholen, wo sie stehen. Die Zielpersonen leben meist über Jahre in einem Land (z.B. Deutschland) und ‚funktionieren‘ auch irgendwie in diesem Land, aber letztlich sind sie sprachlich gesehen doch immer von den ‚Alteingewessenen‘ unterscheidbar und eben oftmals nicht gut integriert, obgleich sie selbst häufig im rechtlichen Sinne Staatsbürger sind. Hiermit gehen all die bekannten Segregationsprozesse einher, die eben nicht auf einer rechtlichen, sondern auf einer kulturell-zwischenmenschlichen Problematik fußen, die sehr viel mit Sprache zu tun hat.

Wechseln wir die Perspektive: Der ‚Erstsprachler‘ (wie der früher so genannte ‚Muttersprachler‘ lieber bezeichnet werden sollte) bewegt sich in seinem Umfeld sprachlich völlig mühelos. Sein Umfeld muss nicht notgedrungen die ganze Nation, das

ganze Land umfassen – klar haben Soziologen wie Niklas Luhmann herausgearbeitet, wie sehr sich Menschen in Systemen bewegen, die oftmals kommunikativ bedingt sind. Dennoch fällt es diesem Erstsprachler in seinem Land natürlich deutlich leichter, sich aus ‚seinem System‘ herauszubewegen als etwa dem Zweitsprachler oder gar dem Fremdsprachler: Letztlich spricht der Erstsprachler eben doch die gleiche Sprache wie die Mehrheit in einem gegebenen Land, wenn auch einzelne Begrifflichkeiten dialekt- oder slangabhängig sein mögen. Auch informiert er sich über ähnliche Medien, pflegt ähnliche Traditionen etc. Mit Karl W. Deutsch mag man die Nation daher eine ‚Kommunikationsgemeinschaft‘ nennen, wobei sich die Kommunikation stark, aber eben nicht nur auf die Sprache bezieht. Der Erstsprachler fühlt sich, vereinfacht ausgedrückt, schlicht wohl mit und in seiner Sprache. Wenn er mit einem Zweitsprachler oder mit einem Fremdsprachler spricht, muss er jedoch gewisse Kompromisse eingehen, indem er etwa situationsbedingt langsamer spricht oder einfacheres Vokabular benutzt. Das erfordert ein hohes Maß an Sprachreflexion und – auch das gehört zur Wahrheit dazu – ermüdet teilweise stärker, als wenn er mit einem anderen Erstsprachler kommuniziert.

Genau hier aber liegt, wenn man nicht immer weiter auseinanderdriftende gesellschaftliche Strukturen in Kauf nehmen möchte, eine erhebliche Integrationsaufgabe: Der Erstsprachler muss auf den in Deutschland lebenden Zweitsprachler und Fremdsprachler motivierend und affirmativ zugehen, während der ‚Auswärtige‘ seinerseits schauen sollte (wenn er denn länger bleiben möchte), dass er Deutsch nicht nur auf dem ‚technisch-funktionalen‘ Niveau lernt, sondern auch – gerade für das eigene Selbstwertgefühl – zur oben genannten ‚Wohlfühl‘-Ebene vorstößt und damit offiziell ‚Deutschsprachiger‘ wird. Es erfordert viel Geduld und Anstrengung von beiden Seiten, ist aber auf lange Sicht für den europäischen (und globalen) Integrationsprozess sicherlich hilfreicher als das ständige Beharren auf dem Englischen, was von vielen Menschen eben auch nur bedingt gut gesprochen wird.

Als Fazit ergeben sich Handlungskonsequenzen. Zunächst: Die angesprochene ‚Wohlfühl‘-Ebene haben viele Menschen in Deutschland, die – nach wie vor – aufgrund ihres äußeren Aussehens oder aufgrund ihrer anderen Staatsangehörigkeit als ‚Ausländer‘ bezeichnet werden, schon lange erreicht. Diese Menschen haben große Anstrengungen

unternommen, um diese Ebene zu erlangen, und es ist empörend und auf geradezu entmutigende Weise diskriminierend, wenn sie immer und immer wieder als ‚Ausländer‘ bezeichnet werden. Die bipolare Bezeichnung Deutsche/Ausländer ist für die Integrationskraft, die Deutschland entwickeln muss, daher heutzutage geradezu kontraproduktiv. Eine Kategorie jenseits des Staatsrechtlichen muss her, um eine ‚europäische‘ Integrationskraft zu entfalten. Für Deutschland, aber auch für andere europäische Länder bietet es sich daher an, die sprachlich-offizielle Zwischenkategorie des ‚Deutschsprachigen‘ (entsprechend: ‚Spanischsprachiger‘, ‚Französischsprachiger‘) offiziell einzuführen. Dieser Begriff würde alle Mitbürger, die heute noch Ausländer genannt werden, aber Deutsch auf einem hohen Niveau beherrschen und im Rahmen des Verständnisses der deutschen Kultur und der deutschen Sitten viele Mühen unternommen haben, um sich zu integrieren, jedoch aus bestimmten Gründen nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und/oder diese auch nicht annehmen wollen, umfassen. Die Begrifflichkeit, quasi als Prädikat, könnte selbstverständlich auch attributiv verwendet werden. Es könnte also beispielsweise offiziell heißen: „Ich bin deutschsprachiger Spanier“ oder „Ich bin deutschsprachiger Syrer“ etc. Wenn hierfür staatliche Prüfungen eingeführt würden, könnte es auch offizielle Zertifikate geben und man könnte sogar über Zusätze in den Pässen nachdenken. Staatlich normierte Prüfungen gibt es bereits seit längerer Zeit (in Europa: A1 bis C2 im Sinne des *Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen GER*), aber sie schlagen sich eben nicht im allgemeinen Sprachgebrauch nieder. Niemand sagt: „Ich bin Franzose mit C1-level im Deutschen.“

Eine offizielle Begrifflichkeit ‚deutschsprachig‘, gerade in der attributiven Verwendung, könnte auf längere Sicht einen wirklichen Mentalitätswechsel auf allen beteiligten Seiten nach sich ziehen. Kaum jemand – dieses speziell vor dem Hintergrund der überall in Europa aufkommenden neuen nationalen Stimmen – würde mehr auf die Idee kommen, ‚Deutschsprachigen‘ Faulheit, mangelnden Integrationswillen oder Ausnutzung der nationalen Sozialsysteme vorzuwerfen. Auf der anderen Seite würde ein erheblicher Motivationsschub für Auswärtige entstehen, die entsprechenden Sprachkompetenzen und, einhergehend damit: kulturellen Kompetenzen zu erwerben. Derartige Anstrengungen müssten dann deutlich honoriert werden – es muss ein Geben und Nehmen

von beiden Seiten sein. Indem beispielsweise ‚Deutschsprachige‘ auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt bessere Chancen erhielten oder auch andere Vergünstigungen für sich in Anspruch nehmen könnten. Es wäre dann eine offizielle Bezeichnung, mit der entsprechend in Behörden operiert werden könnte. Auf Seiten der Auswärtigen würde selbstverständlich – das soll hier nicht verheimlicht werden – nicht nur die Motivation steigen, sondern auch der gesellschaftliche Druck. Dieser müsste kanalisiert werden: Es dürfte nicht sein, dass ein ‚Auswärtiger‘, der wenige Jahre in Deutschland lebt und arbeitet, dafür diskriminiert wird, dass er die Landessprache nur unzureichend spricht. Sollte er aber über mehrere Jahrzehnte in Deutschland leben, ist aus meiner Sicht eine Erwartungshaltung zur Integration (v.a. über die Sprache) durchaus vertretbar. Von der deutschen Gesellschaft und vom deutschen Staat sollte jedenfalls solch ein Prozess durch vermehrte Angebote von Sprachkursen und kulturellen Einführungsangeboten besonders und nachhaltig gestützt werden.

Abschließend: Keinesfalls darf diese Integrationsanstrengung bedeuten, dass die auswärtigen Mitbürger ihre eigenen Sprachen, Sitten oder kulturellen Hintergründe aufgeben sollen. Im Gegenteil: Hier kann – über die Integrationskraft der Sprache – eine kulturelle Vielfalt entfacht werden, die einem Land wie Deutschland nur Vorteile brächte. Beides zu halten und zu pflegen, das Deutsche und die eigene Kultur und Sprache, setzt leider – hier darf wohl nichts vorgegaukelt werden – ein erhebliches ‚Mehr‘ an Anstrengung voraus. Aber das dürfte sich für alle Beteiligten bezahlt machen.

